

Xulosa: Raqamli muhitda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tarbiyalash – zamonaviy ta’lim va tarbiyaning murakkab, ammo hal etilishi zarur bo‘lgan masalasidir. Ushbu muhitni bolalar uchun xavfsiz, tarbiyaviy jihatdan samarali qilish har bir ota-ona, o‘qituvchi va jamiyatning umumiy mas’uliyatidir. Texnologiya vositasi orqali nafaqat bilim, balki qadriyat, axloq va madaniyat ham yetkazilishi mumkin. Eng asosiysi – raqamli muhit bolalarni emas, bolalar raqamli muhitni boshqara oladigan darajada tarbiyalangan bo‘lishi kerak. Raqamli muhitda boshlang‘ich sinf yoshidagi o‘quvchilarni tarbiyalashda asosiy vazifa – texnologiyalardan foydalanishni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishdir. Raqamli vositalar bolalarning rivojiga salbiy ta’sir qilmasligi uchun ular ota-ona va pedagoglar tomonidan boshqarilishi, nazorat qilinishi va to‘g‘ri yo‘naltirilishi kerak.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. M.A.Tayirova. Multimedia technologies in the context of educational informatization role and importance / International Scientific and Practical Conference: “The role of science and innovation in the modern world” London, United Kingdom 28.02.2023. 111-117 page
2. . Easton, P. (2004). Enhancing the Contributions of Adult and Non-formal Education to Achievement of Education for All and Millennium Development Goals: Volume I Finding Improved Means of Service Provision in Adult and Non-formal Education. World Bank report. 5.
- Abadzi, H. (2003). Improvi
3. Gulyamova A.O. Talabalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini raqamli pedagogika orqali rivojlantirish hamda ularni kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirish. Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari. ilmiy-amaliy konferensiya T:2023yil 28 sentabr. 249- 253 betlar

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING KREATIV QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Xusnidinova Gulnoza Zoxidjon qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kreativ (ijodiy) qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari, metodik asoslari va amaliy yo‘llari yoritiladi. Shuningdek, kreativlikni shakllantirishda ta’lim muhiti, o‘qituvchining shaxsiy va kasbiy kompetensiyalari, zamonaviy ta’lim texnologiyalari va hamkorlik muhitining ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: kreativlik, ijodkorlik, pedagogik yondashuv, boshlang‘ich ta’lim, o‘qituvchi, innovatsion metod

Zamonaviy bosqichda ta’lim tizimida o‘qituvchilardan nafaqat bilim berish, balki kreativ, mustaqil va moslashuvchan fikrlashga ega bo‘lgan avlodni tarbiyalash talab qilinmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf bosqichida bu jarayon o‘ta muhim bo‘lib, o‘qituvchining ijodiy yondashuvi o‘quvchilarning keyingi intellektual va ijtimoiy shakllanishiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kreativ salohiyatini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kreativlik — bu yangicha, noodatiy va samarali g‘oyalar yaratish, mavjud muammolarga original yechim topa olish qobiliyatidir. Ushbu tushuncha inson tafakkurining yuqori bosqichlaridan biri bo‘lib, shaxsning yangilik yaratish, o‘zini ifoda etish va yangi vaziyatlarga moslashish imkonini

ta’minlaydi. Ta’lim jarayonida esa kreativlik o’quv jarayonining samaradorligini oshiruvchi asosiy omil sifatida e’tirof etiladi. Ayniqsa, boshlang’ich ta’lim bosqichida kreativlikni shakllantirish muhim ahamiyatga ega, chunki aynan shu davrda bolaning fikrlash, qiziqish, o’zini anglash va ijtimoiy muhitga moslashish jarayonlari faollashadi.

Pedagogik faoliyatda kreativlik bu — yangicha yondashuvlar, interfaol metodlardan foydalangan holda o’quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qilish, ularda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirish demakdir. Kreativ o’qituvchi — bu muammolarga oddiy va biryozlama qaraydigan emas, balki har bir vaziyatga yangicha qarash, o’z darslarini yangi shakllarda tashkil qilishga harakat qiladigan, o’quvchining fikrini qadrlaydigan pedagogdir. Shuning uchun ham bugungi ta’limda kreativ fikrlaydigan, ijodkorlik bilan yondasha oladigan boshlang’ich sinf o’qituvchilariga talab ortib bormoqda.

Boshlang’ich sinf o’qituvchisi nafaqat bilimli, balki ijodkor, tashabbuskor va noodatiy vaziyatlarga moslasha oladigan bo’lishi kerak. Buning uchun o’qituvchida quyidagi kreativ kompetensiyalar shakllangan bo’lishi lozim:

- Lateral fikrlash – ya’ni odatiy bo’lmagan, keng doirali va alternativ yondashuvlarni ishlab chiqish. Bunday o’qituvchi muammoga bir emas, bir nechta yechim taklif eta oladi.
- Muammoli vaziyatlarga ijodiy yechim topish – sinfda yuzaga keladigan pedagogik vaziyatlarga mos va samarali yo’l topish orqali darsni ijodiy tashkil etish.
- Moslashuvchan tafakkur va original g’oyalar ilgari surish – har bir mavzuni turlicha yoritish, dars rejalariga o’ziga xos yondashuv qo’shish.
- Eksperiment va loyihalarga tayyorlik – amaliy ishlar, o’quvchilar ishtirokidagi kichik loyihalar orqali mavzularni chuqurroq o’rganishga intilish.
- Texnologiyalardan samarali foydalanish – raqamli texnologiyalar, interaktiv vositalar, video va audio resurslardan darsda foydalanib, o’quvchilarning qiziqishini oshirish.

Bu kompetensiyalar Williamsning kreativlik mezonlari – oqim (fluency), moslashuvchanlik (flexibility), original’lik (originality), tasavvur (imagination) va riskga tayyorlik (risk-taking) asosida rivojlantiriladi. Mazkur mezonlar asosida o’qituvchi o’zining ijodiy salohiyatini baholab, takomillashtirib borishi mumkin.

Kreativ qobiliyatni rivojlantirish uchun qulay pedagogik muhit va mos metodlar zarur. Bunday muhitda o’qituvchi o’zini erkin his qiladi, yangiliklarni sinovdan o’tkazadi va o’quvchilar bilan faol muloqotda bo’ladi. Quyidagi pedagogik sharoitlar kreativlikni shakllantirishda muhim hisoblanadi:

- Ochiq va demokratik muhit – fikrlar erkin almashinadigan, tanqid va mulohazalarga ochiq bo’lgan sinf muhiti. Bunda o’qituvchi o’quvchining har qanday g’oyasiga hurmat bilan qaraydi, fikr aytishga undaydi.
- Muammoli ta’lim, loyiha asosidagi o’qitish, rolli o’yinlar – bular o’quvchilarni muammoni hal qilishga jalb etadi, ijodkorlikka undaydi, o’qituvchidan esa har bir vaziyatga kreativ yondashishni talab qiladi.
- Ko’p sensorli o’qitish (vizual, audio, kinestetik) – turli hissiy tajribalardan foydalangan holda bolalarning darsga qiziqishini orttirish. Masalan, videoroliklar, rasmlar, tajribalar orqali mavzuni tushuntirish.
- Savol-javob, ochiq savollar, guruhli muhokamalar – bu metodlar o’quvchilarning mustaqil fikrlashini faollashtiradi, o’qituvchining esa rahbar, ishtirokchi va moderator sifatidagi rolini kuchaytiradi.

Shu metodlar asosida tashkil etilgan ta’lim muhitida kreativlik faollashadi, darslar esa ko’proq hayotiy, faol va mazmunli bo’ladi.

O’qituvchining kreativ salohiyatini oshirish uchun unga mos tashkiliy va metodik sharoitlar yaratish zarur. Bu borada quyidagilar muhim ahamiyatga ega:

- Kasbiy rivojlanish seminarlari, treninglar va workshoplar – o’qituvchilarga yangi bilim va ko’nikmalarni berish, ularda kreativ yondashuvlarni shakllantirishda xizmat qiladi.

- Yangi texnologiyalar asosida dars olib borish – interaktiv doskalar, virtual laboratoriyalar, onlayn platformalardan foydalanish o‘qituvchining raqamli savodxonligi va ijodkorligini oshiradi.

- Hamkorlikda o‘rganish (peer-learning) – o‘qituvchilar o‘zaro tajriba almashish orqali yangi g‘oyalarni kashf etadilar. Mentorlik tizimi orqali yosh o‘qituvchilarga tajribali ustozlar ko‘maklashadi.

- Kreativlikni baholovchi muhitlar – ijodiy tanlovlar, dars ko‘rgazmalari, metodik yarmarkalar orqali o‘qituvchilar o‘z ishlanmalarini taqdim etishlari va tanqidiy fikr eshitishlari mumkin.

O‘qituvchining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonini kuzatish va baholash ham zarur. Bu baholash nafaqat ustunliklarni aniqlash, balki rivojlanish yo‘nalishlarini belgilashga xizmat qiladi. Baholashda quyidagi mezonlar asos bo‘ladi:

- Dars metodlarining yangiligi va xilma-xilligi – o‘qituvchi darsni har xil usullarda olib borsa, bu uning ijodkorligidan dalolat beradi.

- Original va mustaqil resurslardan foydalanish – o‘z metodik ishlanmalari, qo‘llanmalari, o‘yinlari, didaktik materiallari mavjudligi.

- Loyihalarga yondashuvi va o‘quvchini jalb etish darajasi – darsda o‘quvchilarning faol ishtirok etishi, hamkorlikda o‘rganish faoliyati.

- Darsdagi interaktivlik va refleksiya – o‘quvchi bilan muloqot darajasi, darsdan so‘ng o‘z faoliyatini tahlil qila olish, o‘z ustida ishlash qobiliyati.

Bu mezonlar asosida o‘qituvchilarning ijodiy kompetensiyalarini aniqlash, rivojlantirish bo‘yicha individual reja ishlab chiqish mumkin.

Xulosa: Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kreativ qobiliyati – bu ta‘lim sifatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion metodlar va shaxsiy rivojlanishga yo‘naltirilgan muhit orqali bu salohiyatni samarali rivojlantirish mumkin. Har bir o‘qituvchining ijodkorlik darajasini oshirish esa, pirovard natijada, o‘quvchilarning barkamol shaxs bo‘lib, rivojlanishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Craft, A. (2003). Ta‘limda ijodkorlikning chegaralari: o‘qituvchi uchun dilemmalar. *British Journal of Educational Studies*, 51(2), 113-127.
2. Amabile, TM (1996). Kontekstdagi ijodkorlik: Ijodkorlikning ijtimoiy psixologiyasini yangilash. Westview matbuoti.
3. Dewitt, P. (2017). Sinfda ijodkorlikning ahamiyati. *Ta‘lim va amaliyot jurnali*, 8(3), 97-101.
4. Goleman, D. (1995). Hissiy intellekt: Nima uchun u IQ dan ko‘ra muhimroq bo‘lishi mumkin?
5. Runco, MA (2007). Ijodkorlik: nazariyalar va mavzular: tadqiqot, ishlanma va amaliyot. Elsevier.
6. Smit, JK va Xopkins, N. (2016). Boshlang‘ich dars: Sinfdan hikoyalar. Routledge.
7. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. – p. 260